

А. О. Щедров, В. С. Страховецький, Г. В. Сторчак, Т. О. Козуб

ГІСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПІЯ ПРИ АНОМАЛІЯХ РОЗВИТКУ МАТКИ - ПРЕГРАВІДАРНА ПІДГОТОВКА У ПАЦІЄНТОК ІЗ НЕВИНОШУВАННЯМ ВАГІТНОСТІ

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, м. Харків, Україна

Authors' Information:

Щедров А.О. - <https://orcid.org/0000-0002-4979-5890> А, С, D

Страховецький В.С. - <https://orcid.org/0000-0002-7528-1498> В, С

Сторчак Г.В. - <https://orcid.org/0000-0002-5990-3509> В, С

Козуб Т.О.- - <https://orcid.org/0000-0003-0284-7531> С, D

Summary. Shchedrov A. O., Strahovetsky V. S., Storchak G. V. Kozub T. O. **HYSTERORESECTOSCOPY FOR ANOMALIES OF UTERUS DEVELOPMENT - PRE-PREGNAVIDARY PREPARATION IN PATIENTS WITH PREGNANCY.** - *Kharkiv National University named after V. N. Karazina, Kharkiv, Ukraine; e-mail: torak@ukr.net.* At the current stage of development of obstetric and gynecological care, miscarriage remains one of the most urgent and acute problems. The frequency of this pathology with abnormalities of the development of the uterus varies from 5 to 30% of all reproductive losses. Purpose: to study the use of hysteroresectoscopy in patients with complete and incomplete septum of the uterine cavity to reduce reproductive losses as a pre-gravid preparation. Based on the analysis of modern literature, it was found that hysteroscopic resection or hysteroscopic transcervical dissection of the uterine septum is a standard treatment strategy for improving reproductive outcomes. After surgical treatment, the miscarriage rate decreases from 94.3% to 10.4%, and the live birth rate increases from 2.4% to 81.3%. But some studies question this data. A large cohort study of 257 patients and an international multicenter randomized controlled trial of 68 patients showed that surgical treatment did not improve the chances of conception. Therefore, there are still disputes regarding the expediency of hysteroresectoscopy. In addition, patient age, BMI, history of infertility and miscarriage, and their combination may be associated demographic factors influencing fertility outcomes after surgery.

Key words: miscarriage, hysteroresectoscopy, complete septum of the uterine cavity, incomplete septum of the uterine cavity

Реферат. Щедров А. О., Страховецький В. С., Сторчак Г. В., Козуб Т. О. **ГІСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПІЯ ПРИ АНОМАЛІЯХ РОЗВИТКУ МАТКИ - ПРЕГРАВІДАРНА ПІДГОТОВКА У ПАЦІЄНТОК ІЗ НЕВИНОШУВАННЯМ ВАГІТНОСТІ.** На сучасному етапі розвитку акушерсько-гінекологічної допомоги невиношування вагітності залишається однією з найактуальніших і найгостріших проблем. Частота цієї патології при аномаліях розвитку матки варіює від 5 до 30 % усіх репродуктивних втрат. **Мета:** вивчити застосування гістерорезектоскопії у пацієнток із повною і неповною перегородкою порожнини матки для зниження репродуктивних втрат у якості прегравідарної підготовки. На основі аналізу сучасної літератури встановлено, що гістероскопічна резекція або гістероскопічний трансцервікальний розтин перегородки матки є стандартною стратегією лікування для поліпшення репродуктивних результатів. Після хірургічного лікування частота викиднів знижується з 94,3% до 10,4%, а частота народження живих дітей частота живонароджених зростає з 2,4% до 81,3%. Але деякі

дослідження ставлять під сумнів ці дані. Велике когортне дослідження 257 пацієток і міжнародне багатоцентрове рандомізоване контрольоване дослідження за участю 68 пацієнтів показали, що хірургічне лікування не покращує шанси на зачаття. Тому досі існують суперечки щодо доцільності гістерорезектоскопії. Крім того, вік пацієток, ІМТ, наявність в анамнезі безпліддя та невиношування вагітності, а також їх поєднання можуть бути пов'язаними демографічними факторами, що впливають на результати фертильності після операції.

Ключові слова: невиношування вагітності, гістерорезектоскопія, повна перегородкою порожнини матки, неповною перегородкою порожнини матки

Вступ. На сучасному етапі розвитку акушерсько-гінекологічної допомоги невиношування вагітності залишається однією з найактуальніших і найгостріших проблем. За даними літератури частота цієї патології при аномаліях розвитку матки варіює від 5 до 30 % усіх репродуктивних втрат [41, 54].

З моменту першого опису аномалій матки в 1800 році [11] перегородчаста матка є найпоширенішою структурною аномалією цього органу [56] та асоціюється з несприятливими репродуктивними наслідками, зокрема високу частоту абортів, передчасних пологів і безпліддя [21].

Запропоновано багато класифікацій вад розвитку матки з метою оптимізації діагностики та підходів до вибору тактики ведення та лікування пацієток з такими порушеннями.

Згідно з класифікацією ESHRE/ESGE (Європейського товариства репродукції людини та ембріології/ Європейського товариства гінекологічної ендоскопії) [17], будь-яка матка з нормальним контуром і внутрішнім серединним заглибленням, що перевищує 50% товщини стінки матки, визначається як перегородчаста. Повністю перегородчаста матка характеризується повним поділом порожнини матки до рівня внутрішньої шийки матки [28]. Хоча перегородка зазвичай обмежується тілом матки, вона також може поширюватися на шийку матки та піхву, що потенційно може призвести до безпліддя та невиношування вагітності.

Загальновизнаною також є класифікація Американського товариства з репродукції (American Fertility Society, 1988) [42], що базується на описі аномалій розвитку жіночого репродуктивного тия жіночого репродуктивного тракту залежно від ступеня відхилення від норми, характерних клінічних проявів, необхідного лікування і прогнозів щодо репродуктивних наслідків.

Удосконалена класифікація ESHE and ESGE, що схвалена 2015 року в Салоніках, також заснована на описовій анатомії вади розвитку матки і створена для міжнародної уніфікації термінології з метою розширення можливостей обміну досвідом і результатами досліджень серед лікарів і вчених різних країн [29, 31].

Внутрішньоматкова перегородка - найчастіша вада розвитку при безплідді та ранніх репродуктивних втратах. Також, залишається дискусійним питання про хірургічну корекцію даних аномалій у прегравідарній підготовці. У 14 % пацієток із внутрішньоматковою перегородкою порожнини матки відзначають супутню аномалію сечовивідних шляхів (частіше односторонню агенезію нирки та подвоєння нирок) [10].

Відомо, що вагітність при аномаліях розвитку матки пов'язана з високим ризиком розвитку акушерських ускладнень, зокрема неправильне положення плода, несвочасне вилиття навколоплідних вод, слабкість родової діяльності, плацентарна недостатність, кровотечі в післяпологовому періоді, затримка внутрішньоутробного розвитку плода, загибель плода в пологах, передчасні пологи тощо [2, 38]. Мимовільні викидні у жінок з перегородкою порожнини матки спостерігаються у 26-94 % випадків [40].

Ймовірними причинами негативного впливу внутрішньоматкової перегородки на репродуктивний процес можуть бути порушення морфологічного стану ендометрія, імплантація бластоцисти у ділянку перегородки матки, а також некоординовані скорочення міометрія [54].

Відомо, що поєднання гістероскопії та лапароскопії вважається «золотим

стандартом» у встановленні виду аномалій розвитку жіночих статевих органів. Своєю чергою, з огляду на свою малоінвазивність, прицільну точність і високу безпеку, гістерорезектоскопія є пріоритетним методом хірургічної корекції за неповної та повної перегородок матки для відновлення порожнини матки з високим рівнем покращення подальших репродуктивних результатів [26, 51, 59, 74].

Мета роботи полягала у вивченні застосування гістерорезектоскопії у пацієнток із повною і неповною перегородкою порожнини матки для зниження репродуктивних втрат у якості прегравідарної підготовки.

Вважається, що перегородка матки виникає внаслідок неповного резорбції тканини, що з'єднує мюллерові протоки під час ембріонального розвитку [5]. Тому термін «перегородка матки» містить у собі широкий спектр аномалій, починаючи від часткової або неповної і закінчуючи повною перегородкою, яка може поширюватися на шийку матки або піхву. Неповна перегородка може відрізнятися за довжиною, товщиною та васкуляризацією. В рекомендаціях Американського товариства репродуктивної медицини (ASRM) 2016 року [53] перегородка матки розглядається як заглиблення більше ніж 1,5 см з кутом менше 90° при нормальній зовнішній формі, тоді як консенсус Європейського товариства репродукції людини та ембріології-Європейського товариства гінекологічної ендоскопії (ESHRE-ESGE) щодо класифікації аномалій матки визначає перегородку матки як внутрішнє вклинення більше 50% товщини стінки матки, а зовнішній контур прямиий або з вклиненням менше 50% [29]. Існує припущення, що класифікація ESHRE-ESGE переоцінює поширеність перегородки матки, а класифікація ASRM 2015 року - недооцінює її [42]. Тому, більш сучасне визначення перегородки матки, засноване на рішенні групи експертів «Вроджені вади розвитку матки» (Congenital Uterine Malformation by Experts, CUME), опубліковане в 2018 році, розглядає перегородку як внутрішню глибину вдавлення дна матки ≥ 1 см і зовнішню глибину вдавлення дна матки < 1 см [43]. У дослідженні Ludwin A. та співавт. [41] визначення ESHRE-ESGE призвело до значного збільшення діагностики перегородки матки порівняно з класифікацією ASRM 2016 року (RR = 6,7, $p < 0,001$) та класифікацією CUME 2018 року (RR = 2,6, $p < 0,001$).

Спочатку вважалося, що перегородка матки складається переважно з фіброзної тканини. Однак магнітно-резонансна томографія та біопсійні зразки свідчать про те, що перегородка складається переважно з м'язових волокон і меншою мірою зі сполучної тканини.

В одному з нещодавніх систематичних оглядів літератури було висловлено припущення, що в ендометрії, який вистилає перегородку, менша кількість залозистих і війчастих клітин та нижча експресія генів HOXA10 і генів рецепторів VEGF, що, можливо, є причиною несприятливих репродуктивних результатів [58]. Васкуляризація, міометрій та ендометрій перегородки подібні до нормальної стінки матки.

Внутрішньоматкова перегородка складається з фіброзної сполучної тканини, відрізняється непропорційною судинною мережею та зміненням співвідношенням міометричних і ендометриальних судин, що негативно впливає на імплантацію плодового яйця, а у подальшому - на правильність розташування і якість плацентації.

Незважаючи на те, що виявлено певний зв'язок між аномаліями розвитку статевих органів, пов'язаними із незавершеним етапом формування в ембріональному періоді розвитку (неповне злиття мюллерових проток або порушення процесу реканалізації), та несприятливими репродуктивними наслідками, етіологія та патофізіологія процесів, які лежать в основі безпліддя чи невиношування вагітності, дотепер не уточнена. Так, у разі внутрішньоматкової перегородки, невиношування вагітності пов'язують з імплантацією плідного яйця на перегородці, яка має хаотично розташовані судини та слабкий кровотік, що не можуть забезпечити повноцінну плацентацію та ріст ембріона [21]. Ця гіпотеза потребує подальших досліджень, у зв'язку з наявністю даних, що спростовують її, які були отримані під час біопсії перегородки матки та демонструють, що задовільне кровопостачання перегородки матки значно частіше переважає у випадках втрат вагітності на ранніх термінах і ускладнень на пізніх термінах вагітності [37].

Інші дослідники [1, 55] вважають, що має значення дискоординація скоротливої функції матки та зменшений об'єм порожнини матки.

Fascilla F.D. та співавт. виконали офісну гістероскопію 35 пацієнткам для визначення анатомії порожнини матки та виключення наявності інших патологічних станів ендометрію [20]. Гістологічне дослідження перегородок матки показало різну конфігурацію м'язових пучків вздовж перегородки. М'язові клітини у верхівці та по краях перегородки були розташовані у вигляді вузликів, обмежених тонкою ділянкою колагенових волокон. Судини середнього розміру були розподілені в колагенових волокнах навколо м'язових клітин. Лише декілька капілярних судин були присутні у м'язових вузликах. Така картина була дуже схожа на розташування клітин у лейоміомах. У серцевині перегородок, біля основи, м'язові пучки мали лінійний хід з паралельним розташуванням колагенових волокон і судин. Всі вищезазначені характеристики були виявлені у кожній пацієнтки.

Видаляючи перегородку як цілісну структуру, це дослідження дозволило вченим переосмислити концепцію перегородки як складної структури, що складається з острівців м'язових волокон, нерегулярно розташованих у верхівці, в контексті колагенової тканини і схожих на структуру міоми.

Sragas V. та співав. [65] усім пацієнткам з діагнозом перегородки матки, виявленим за допомогою трансвагінального кольорового доплера (ТВКД), виконували гістероскопію, під час якої найбільш рельєфну частину перегородки обводили гістероскопічним петлевым електродом і видаляли. Зразки були відправлені на гістопатологічне дослідження. Решту перегородки розсікали монополярним голчастим електродом до тих пір, поки порожнина матки не набувала кулястої форми. Автор, виконуючи у 63 жінок передопераційне трансвагінальне кольорове доплерографічне дослідження виявили характерну для радіальних артерій васкуляризацію перегородки із середнім опором кровотоку $0,64 \pm 0,06$, а також розширені сунусоїдальні та капілярні простори. Гістопатологічні результати виявили фіброзно-м'язову тканину з помірно більшою кількістю сполучної тканини в 55 випадках (72,3%) і міометрію - в 21 (27,6%). Також дослідники не виявили статистично значущої різниці ($p > 0,05$) у частоті виявлення перегородок між пацієнтками з первинним і вторинним безпліддям.

Автори дійшли висновку, що внутрішньоматкові перегородки складаються з того ж типу тканини, що і нормальний міометрій, з великою кількістю м'язових волокон, а також що м'язова тканина в перегородці матки є потенційною причиною нерегулярної скоротливості і, як наслідок, підвищеної частоти абортів у цих пацієнток.

Noventa M, та співавт. (2022) провели систематичний мета-аналіз 38 досліджень для оцінки впливу внутрішньоматкової перегородки та гістероскопічної метрoplastики на частоту настання вагітності, живонароджуваність, спонтанні аборти та передчасні пологи у пацієнток з безпліддям/рецидивуючим невиношуванням вагітності [48]. В анамнезі у жінок за наявності внутрішньоматкової перегородки в порівнянні з її відсутністю спостерігався нижчий показник настання вагітності і живонароджуваності (ВР 0,45, 95% ДІ 0,27-0,76; $p < 0,0001$; і ВР 0,21, 95% ДІ 0,12-0,39; $p < 0,0001$) та більша частка спонтанних абортів та передчасних пологів (ВР 4,29, 95% ДІ 2,90-6,36; $p < 0,0001$; ВР 2,56, 95% ДІ 1,52-4,31; $p = 0,0004$). У жінок після гістерорезектоскопії порівняно з неоперованими було достовірне зменшення кількості спонтанних абортів (ВР 0,47, 95% ДІ 0,21-1,04; $p = 0,001$); збільшення кількості живонароджених (ВР 49. 58, 95% ДІ 29,93-82,13; $p < 0,0001$), а також зниження кількості передчасних пологів (ВР 0,05, 95% ДІ 0,03-0,08; $p < 0,0001$).

Автори констатували, що гістерорезектоскопія перегородки матки може бути ефективною для збільшення живонароджуваності та зменшення ризику спонтанних абортів у жінок з поганим репродуктивним анамнезом. Але дослідники вважають, що отримані дані можуть бути екстрапольовані щодо ефективності операції у підвищенні ймовірності настання вагітності у безплідній популяції. Також неможливо визначити вплив резекції перегородки на профілактику передчасних пологів.

Krishnan M, та співавт. [36] проаналізували рандомізовані контрольні та порівняльні дослідження AMED, BNI, CINAHL, EMBASE, EMCARE, Medline, PsychInfo, PubMed, Кокранівський реєстр контрольованих досліджень, Кокранівська база даних систематичних оглядів і CINAHL, в яких оцінювали результати у жінок з перегородкою матки та наявністю в анамнезі безпліддя та/або несприятливих репродуктивних результатів, яким проводили гістероскопічну резекцію перегородки матки порівняно з контролем. Первинною кінцевою

точкою була частота живонароджуваності, а вторинними - клінічна вагітність, викидень, передчасні пологи та неправильне передлежання плода.

До мета-аналізу було включено сім досліджень за участю 407 жінок з гістероскопічною резекцією перегородки матки та 252 жінок з консервативним лікуванням. Гістероскопічна резекція перегородки асоціювалася з нижчою частотою викиднів (ВР 0,25, 95% ДІ 0,07-0,88) порівняно з жінками, які не отримували лікування. Не було виявлено значного впливу на живонародженість, клінічну частоту вагітності або передчасних пологів. Однак у групі, яка отримувала лікування, було менше випадків неправильного положення під час пологів (ВР 0,22, 95% ДІ 0,06-0,73).

Wang Z. та співавт. (2020) з метою оцінювання репродуктивних результатів дослідили результати гістерорезектоскопії у 92 жінок з повною перегородкою матки: у групі жінок з первинним безпліддям настали 32 (40%) вагітності; у жінок з мимовільними абортами кількість викиднів зменшилася з 68 (94,44%) до 5 (10,42%), а кількість живонароджених збільшилася з 1 (1,39%) до 42 (87,50%) [74]. Після операції ймовірність настання вагітності та живонародження у жінок з мимовільними абортами була значно вищою, ніж у пацієток з первинною безплідністю.

Авторами було зазначено, що гістероскопічна резекція перегородки матки може покращити репродуктивну функцію жінок, а саме - збільшити ймовірність доношеної вагітності, тому може бути рекомендована у випадках повної перегородки матки.

Ono S та співавт (2019) у ретроспективному одноцентровому когортному дослідженні визначали, чи є гістерорезектоскопія фактором ризику несприятливих акушерських наслідків під час вагітності та пологів [50]. 41 пацієнтці з повторною втратою вагітності або нез'ясованим безпліддям, була виконана гістерорезектоскопія. В якості контрольної групи були залучені 1139 жінок. Авторами було відзначено, що обидві групи не відрізнялися за віком, середнім терміном пологів, середньою вагою при народженні, частотою післяпологових кровотеч, частотою передчасних пологів, частотою відшарування плаценти, частотою передлежання плаценти або частотою прирощення плаценти. Частота кесаревого розтину та тазових передлежань була значно вищою у досліджуваній групі, ніж у контрольній (56,1 проти 27,7%; $P = 0,0002$ та 19,5 проти 6,8%; $P = 0,007$, відповідно). Випадків розриву матки під час вагітності або пологів після гістерорезектоскопії не відзначено. Таким чином, за результатами дослідження було визначено, що гістерорезектоскопія при перегородці матки не є фактором ризику несприятливих акушерських наслідків.

У дослідженні Chang Y, та співавт. (2023) взяли участь 348 жінок, що стало найбільшою вибіркою на сьогоднішній день на цю тему [7].

Tonguc EA та співав. Довели, що після операції частота живонароджуваності збільшилася з 3,7% до 84,6%, частота клінічної вагітності - з 69,5% до 78,2%, а кількість ранніх викиднів зменшилася з 80,6% до 8,8%. У попередніх дослідженнях повідомлялося про діапазон живонароджуваності 76,2-81,3% після операції порівняно з 2,4-4,3% до операції [69]. Ці та інші дослідження підтверджують, що хірургічне лікування має позитивний вплив на репродуктивний прогноз.

Najšek P, та співавт. (2022) досліджували, чи є гістерорезектоскопія частковою перегородкою матки фактором ризику аномалій розвитку плаценти під час наступної вагітності порівняно з контрольною групою жінок, які перенесли інші гістероскопічні операції [30]. У дослідження були залучені жінки, які перенесли гістерорезектоскопію через безпліддя. Відповідні за віком жінки, які перенесли гістероскопічну операцію з інших причин, розглядалися як контроль. Крім того, були розділені групи відповідно до методу зачаття. Враховували лише одноплідні вагітності та перші пологи. В аналіз було включено 1286 жінок (746 жінок з безпліддям і 540 жінок з контрольної групи). Авторами було доведено, що гістерорезектоскопія не впливала на патологію плаценти, оскільки співвідношення було порівняним незалежно від методу зачаття (113/746 проти 69/540; $p = 0,515$). Безплідні жінки, які завагітніли природним шляхом після ДРТ, мали нормальний рівень плацентарної вагітності, порівняний з жінками, які не проходили ДРТ (380/427 проти 280/312; $p = 0,2104$). Частота плацентарних аномалій у жінок, які досягли вагітності за допомогою процедур ЕКЗ/ІКСІ після ДРТ, була порівнянною з такою у жінок, які не проходили ДРТ

(52/319 проти 33/228; $p = 0,5478$). Передлежання плаценти зустрічалося значно частіше у безплідних жінок без ДРТ після ЕКЗ/ІКСІ порівняно з природним зачаттям (2/312 проти 7/228; $p = 0,0401$).

Таким чином, автори вважають, що гістероскопічне розсічення перегородки матки не асоціюється з вищою частотою аномалій плаценти при першій одноплідній вагітності порівняно з іншими гістероскопічними процедурами.

Chen Н. та співавт. (2023) у ретроспективному дослідженні вивчали вплив резекції перегородки матки з приводу вторинного безпліддя на подальші репродуктивні результати екстракорпорального запліднення - інтрацитоплазматичної ін'єкції сперматозоїдів [8]. Гістерорезектоскопію виконали 169 пацієнткам з вторинним безпліддям, ускладненим перегородкою матки, яким після резекції перегородки було проведено 252 цикли ембріо-трансферу (ЕТ). Контрольну групу склали 100 пацієнток з вторинним безпліддям та перегородкою матки, яким було проведено 178 циклів ЕТ. Результати показали, що кумулятивна частота вагітності була вищою в групі хірургічного втручання і спостерігалася статистично значуща різниця в кумулятивній частоті вагітності між двома групами (71,0 проти 59%, $P = 0,044$). У свіжому циклі ЕКЗ статистично значущої різниці між двома групами не виявлено (54,9 проти 40,6%, $P = 0,061$). Статистичний аналіз інших результатів свіжого циклу ЕКЗ не виявив суттєвих відмінностей між двома групами. Що стосується результатів циклу перенесення заморожених ембріонів, то клінічна частота вагітності та частота пологів у групі хірургічного втручання становила 52,7 та 38,2% відповідно, що було значно вище, ніж у контрольній групі (38,2 та 22,5% відповідно) ($P = 0,028$ та $P = 0,011$).

Авторами доведено, що репродуктивні результати ЕКЗ/ІКСІ після резекції перегородки матки у пацієнток з вторинним безпліддям кращі, ніж у групі без лікування, що свідчить про те, що гістерорезектоскопія може бути виконана у пацієнток з перегородкою матки в поєднанні з безпліддям для покращення їх репродуктивних результатів.

Практичний комітет Американського Товариства репродуктивної медицини (2016) та Національний інститут охорони здоров'я та медичної допомоги (NICE) (2015) вважають що «немає достатніх доказів для висновку, що перегородка матки пов'язана з безпліддям», а Королівський коледж акушерів-гінекологів (RCOG) (2011) пропонують гістерорезектоскопію у жінок з рецидивуючими викиднями але не у субфертильних жінок [47, 53, 57].

Зв'язок з передчасними пологами також є суперечливим [3, 6, 47, 53, 72]. Крім того, класифікація ESHRE [17] була критикована за ризик гіпердіагностики та обмежений дискримінаційний потенціал між дугоподібною та маткою з перегородкою порівняно зі схемою Американського товариства фертильності (The American Fertility Society, 1988). Відповідно, RCOG пропонує використовувати останню класифікацію [3].

Rikken et al. (2018) розраховали розмір вибірки, за яким очікується покращення показника живонароджуваності з 35% без хірургічного втручання до 70% з хірургічним втручанням [60]. Вони зазначили, що така різниця ґрунтується на результатах доступних ретроспективних досліджень. Однак така різниця в 35% спочатку була розрахована лише для жінок з повторним невиношуванням і, теоретично не могла стосуватися жінок із субфертильністю в анамнезі, яка може не отримати такої значної користі від гістерорезектоскопії [3, 47, 53]. Таким чином, відповідь, яку дає дослідження TRUST, полягає в тому, що перевага в 35% або більше або більше живонароджуваності після септопластики можна впевнено виключити у змішаній популяції, що включає жінок з рецидивами невиношування вагітності в анамнезі, безпліддя та передчасних пологів в анамнезі. Невеликі цифри перешкоджають проведенню окремого аналізу для оцінки специфічного ефекту септопластики у трьох вищезгаданих підгрупах дослідження.

За даними RCOG (2017), тазове передлежання зустрічається у 3-4% пологів, асоціюється з аномаліями розвитку матки та має значний ризик рецидиву [57]. У дослідженні тазового передлежання плода перинатальна перинатальна смертність, неонатальна смертність або серйозна неонатальна захворюваність була значно нижчою в групі запланованого кесаревого розтину, ніж у групі запланованих вагінальних пологів [31].

Імовірно, що натепер більшість жінок не погодилися б на вагінальні пологи, якщо

їхня дитина знаходиться в тазовому передлежанні. Більше того, у випадку абдомінальних пологів через неправильне передлежання, жінки з не виправленою перегородкою матки, швидше за все, будуть робити повторні кесареві розтини під час наступних вагітностей. З іншого боку, історія без ускладнень гістерорезектоскопії в анамнезі, зазвичай, не вважається протипоказанням до вагінальних пологів, оскільки дуже нечисленні випадки розриву матки під час пологів, про які повідомлялося відбувалися виключно при надмірному розрізі перегородки з проникненням у міометрій або перфорацією стінки матки [53].

Цей вид оперативного лікування достовірно знижує частоту мимовільних викиднів і збільшує тривалість гестаційного процесу [25, 67]. Однак, репродуктивні результати у пацієнок, прооперованих через наявність мюллерових аномалій, залишаються гіршими, ніж у здорових жінок. У цих хворих спостерігається більш висока частота неправильних положень плода, передчасних пологів і розродження шляхом операції кесарів розтин [39].

У сучасній літературі існує невелика кількість досліджень, присвячених вивченню взаємозв'язку між розриву матки під час пологів із проведеними раніше реконструктивно-пластичними операціями. Автори вказують на те, що лікарі, які здійснюють спостереження за вагітними пацієнтками, котрі перенесли гістерорезектоскопію, повинні знати про потенційний ризик формування цього ускладнення. Результати деяких досліджень свідчать про те, що ризик розриву матки істотно зростає, якщо для розсічення перегородки використовували монополярний струм або якщо під час метропластики сталася перфорація матки. Однак, за іншими даними, можливість розриву матки не залежить від того, що було використано для розсічення перегородки - біполярна, монополярна енергія, лазер або ножиці [34].

Після розсічення внутрішньоматкової перегородки висока репаративна здатність ендометрія визначає швидке загоєння післяопераційної рани, тому планування вагітності можливе через 4-6 тижнів. Формування нормальної порожнини матки і відновлення фізіологічної васкуляризації призводить до поліпшення репродуктивних результатів [16, 15, 22].

Результати гістерорезектоскопії внутрішньоматкової перегородки щодо профілактики звичної втрати вагітності та передчасних пологів перевершують результати лапаротомної метропластики і позитивно впливають на настання вагітності як у природних циклах, так і при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій [33, 72].

Zateroglu S. і співавт. пов'язують розрив матки під час пологів із невеликим часовим інтервалом між гістероскопічною метропластикою і вагітністю, що настала [75]. Vandenberghe G. і співавт.[71], на підставі когортного популяційного дослідження, проведеного у Бельгії встановили, що причиною розриву матки під час вагітності та пологів можуть бути внутрішньоматкові хірургічні втручання. Із 90 пацієнок із розривом матки такі операції в анамнезі мали 22 жінки - 24%.

Di Spiezio Sardo A та співавт. (2023) у своїй статті згадує відомий афоризм Ніцше «Що мене не вбиває, те робить мене сильнішим» у контексті гістерорезектоскопії [14]. Ця перевірена часом методика зазнала трансформаційної еволюції від застарілих абдомінальних підходів до складних гістероскопічних методів з використанням найсучаснішого 3D ультразвукового дослідження та мінілапароскопічного обладнання [76]. Тривалий час хірурги вважали, що гістерорезектоскопія дає переваги жінкам у репродуктивній складовій, які страждають на внутрішньоматкову перегородку [48].

Однак, на цю тему все ще існують суперечки.

Показання до хірургічного втручання при перегородці матки не є однозначними, і сучасні настанови мають різні рекомендації. Настанови ASRM і NICE0[47] рекомендують видалити внутрішньоматкову перегородку, тоді як ESHRE [17] рекомендують не проводити операцію і пропонують оцінити цю процедуру в майбутніх дослідженнях. Деякі вчені вважають, що жінкам не слід проходити обширне обстеження після одного викидня в першому триместрі або на початку другого триместру, враховуючи, що вони є відносно поширеними і мають лише помірно підвищений ризик рецидиву [9, 35, 49]. Деякі дослідження не виявили суттєвої різниці в репродуктивних результатах між двома групами [36, 61, 62]. У Кокранівському огляді, опублікованому в 2017 році, повідомлялося, що немає

жодних доказів на користь гістероскопічної метропластики у жінок з рецидивуючим невиношуванням вагітності та матковою перегородкою, і рекомендувалося не пропонувати це втручання як рутинну практику [59].

Нещодавно Rikken JFW та співав. було проведено міжнародне багатоцентрове когортне дослідження [62], в якому взяли участь 257 жінок з перегородкою матки: 151 жінці виконали резекцію перегородки, а 106 - очікувальне лікування. Автори припустили, що хірургічне лікування не покращує репродуктивні результати. Важливо, що демографічні фактори, включаючи вік, ІМТ, репродуктивний анамнез та супутні захворювання, можуть бути факторами ризику, що впливають на подальші репродуктивні результати у жінок з перегородкою матки після хірургічного лікування.

У наступному 2021 році ці ж самі автори [62] у багатоцентровому рандомізованому контрольованому дослідженні проаналізували результати лікування 79 жінок із внутрішньоматковою перегородкою, з яких у 39 була виконана гістерорезектоскопія, та ще у 40 – застосована вичікувальна тактика. Живонароджуваність відзначена у 12 (31%) оперованих жінок та у 14 (35%) - з неоперованих (ВР 0,88, 95% ДІ від 0,47 до 1,65). Таким чином, це дослідження поставило під сумнів ефективність гістерорезектоскопії (31% та 35%), що призвело до перегляду рекомендацій таких авторитетних організацій, як Європейське товариство репродукції людини та ембріології, Національний інститут охорони здоров'я та Королівський коледж, щодо її корисності в лікуванні безпліддя.

Суперечки між гінекологами, які підтримують або виступають проти гістероскопічної процедури ще більше загострилися, коли не було виявлено жодних переваг септопластики на післяопераційну живонароджуваність у двох вищезгаданих дослідженнях. Дійсно, щоразу, коли публікуються результати якісних досліджень, які суперечать існуючим переконанням і звичкам, клініцисти, як правило, ретельно вивчають деталі протоколу деталі протоколу, проведення дослідження та аналіз даних у пошуках можливих методологічних недоліків [5, 32, 64].

Дугоподібна матка не пов'язана з несприятливими наслідками вагітності. Навпаки, часткова або повна перегородка матки асоціюється з підвищеним ризиком викидня, що свідчить про прямий зв'язок між ступенем двороздільності порожнини матки та ймовірністю втрати вагітності [3, 6,53, 72]. Коли Fedele та ін. [21] вивчали перебіг вагітностей виключно у жінок з некоригованою повною перегородкою матки, ризик невиношування вагітності був максимальним коли імплантація відбувалася на перегородці, і майже відсутній при імплантації на бічній стінці матки. Таке збільшення ризику викидня традиційно пояснюється макро- і мікроскопічними відмінностями, що спостерігаються між нормальним міометрієм і нерезорбованою тканиною, яка розділяє порожнину матки [20] (Bettocchi et al, 2007; Fascilla et al., 2020). Аномалії в ендометрії, що покриває перегородку також можуть відігравати патогенетичну роль [58].

У проспективному дослідженні Magnus MC. та співавт. було визначено, що ризик невиношування вагітності у жінок з з перегородкою матки збільшувався приблизно з 11% до 40% після трьох і більше втрат вагітності [44]. Дослідження Theodoridis TD та співавт [68] припускають, що приблизно 3,5-8% жінок з безпліддям і 15,4-24,5% - у тих, у кого в анамнезі були викидні та безпліддя, мали перегородку матки; для порівняння, ця поширеність становить у загальній жіночій популяції 2-3% [72]. Ефективне зменшення об'єму матки при перегородчастій матці призводить до викидня. Однак, оскільки більшість викиднів відбувається в першому триместрі вагітності у жінок з перегородчастою маткою [70], можуть існувати й інші інші механізми, зокрема порушення функції ендометрію включаючи рецептивність ендометрію та децидуальну трансформацію.

Висновки. Гістероскопічна резекція або гістероскопічний трансцервікальний розтин перегородки матки є стандартною стратегією лікування для поліпшення репродуктивних результатів [63]. Після хірургічного лікування частота викиднів знижується з 94,3% до 10,4%, а частота народження живих дітей частота живонароджених зростає з 2,4% до 81,3% [53]. Однак, останнім часом деякі дослідження ставлять під сумнів ці дані. Велике когортне дослідження 257 пацієток і міжнародне багатоцентрове рандомізоване контрольоване дослідження за участю 68 пацієнтів показали, що хірургічне лікування не покращує шанси на зачаття [61,62].

Тому досі існують суперечки щодо доцільності гістерорезектоскопії [4]. Крім того, вік пацієнок, ІМТ, наявність в анамнезі безпліддя та невиношування вагітності, а також їх поєднання можуть бути пов'язаними демографічними факторами, що впливають на результати фертильності після операції.

Література

1. Abdel Moety GA, Gaafar HM, Shawki O, Faisal M. Histological structure and vascularity of hysteroscopically removed uterine septa in patients with primary infertility and patients with recurrent pregnancy loss. *J Minim Invasive Gynecol.* 2016 Jan;23(1):66-71. <https://doi.org/10.1016/j.jmig.2015.08.880>
2. Abrao MS, Muzii L, Marana R. Anatomical causes of female infertility and their management. *Int J Gynecol Obstet.* 2013;123(Suppl 2):S18-24. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2013.09.008>.
3. Akhtar MA, Saravelos SH, Li TC, Jayaprakasan K. Reproductive implications and management of congenital uterine anomalies: scientific impact paper no. 62 November 2019. *BJOG* (2020) 127(5):e1–e13. doi: 10.1111/1471-0528.15968
4. Alvero R, Burney RO, Khorshid A, Saravanabavanandhan B, Pier BD, Rosalik KF, et al. Surgical treatment of uterine septum to improve reproductive outcomes - resect or not? *Fertil Steril* (2021) 116(2):298–305. doi: 10.1016/j.fertnstert.2021.06.009
5. Carrera M, Pérez Millan F, Alcázar JL, Alonso L, Caballero M, Carugno J, Dominguez JA, Moratalla E. Effect of Hysteroscopic Metroplasty on Reproductive Outcomes in Women with Septate Uterus: Systematic Review and Meta-Analysis. *J Minim Invasive Gynecol.* 2022 Apr;29(4):465–475. doi: 10.1016/j.jmig.2021.10.001
6. Chan YY, Jayaprakasan K, Zamora J, Thornton JG, Raine-Fenning N, Coomarasamy A. The prevalence of congenital uterine anomalies in unselected and high-risk populations: a systematic review. *Hum Reprod Update* (2011) 17(6):761–71. doi: 10.1093/humupd/dmr028
7. Chang Y, Shen M, Wang S, Guo Z, Duan H. Reproductive outcomes and risk factors of women with septate uterus after hysteroscopic metroplasty. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2023 Jun 8;14:1063774. doi: 10.3389/fendo.2023.1063774
8. Chen H.; Sun, P.; Zhang, N.; Lv, S.; Cao, Y.; Yan, L. Effects of Septum Resection for Secondary Infertility on Subsequent Reproductive Outcomes of in vitro Fertilization-Intracytoplasmic Sperm Injection. *Front. Med.* **2022**, 9, 765827.
9. Cohain JS, Buxbaum RE, Mankuta D. Spontaneous first trimester miscarriage rates per woman among parous women with 1 or more pregnancies of 24 weeks or more. *BMC Pregnancy Childbirth* (2017) 17(1):437. doi: 10.1186/s12884-017-1620-1
10. Coleman AD, Arbuckle JL. Advanced imaging for the diagnosis and treatment of coexistent renal and Müllerian abnormalities. *Curr Urol Rep.* 2018;19(11):89. <https://doi.org/10.1007/s11934-018-0840-x>.
11. Cruveilhier DWJ, Rokitansky CV, Virchow R. Fundaments of pathology, thoughts on the 100th anniversary of Rokitansky's death. *Virchows Arch A Pathol Anat Histol* 1978; 378: 1–16.
12. Dabirashrafi H, Bahadori M, Mohammad K, Alavi M, Moghadami-Tabrizi N, Zandinejad K, Ghafari V. Septate uterus: new idea on the histologic features of the septum in this abnormal uterus. *Am J Obstet Gynecol.* 1995 Jan;172(1 Pt 1):105-7. doi: 10.1016/0002-9378(95)90093-4
13. Detti L., Hickman H., Levi D'Ancona R., Wright A.W., Christiansen M.E. Relevance of Uterine Subseptations: What Length Should Warrant Hysteroscopic Resection? *J Ultrasound Med* 2017; 36(4): 757-765.
14. Di Spiezio Sardo A, Vitagliano A. Hysteroscopic Metroplasty for Septate Uterus: A Technique Once Considered Dead, Now Thriving More Than Ever. *J Minim Invasive Gynecol.* 2023 Sep;30(9):681-682. doi: 10.1016/j.jmig.2023.07.008
15. Di Spiezio Sardo A., Florio P., Nazzaro G., Spinelli M., Paladini D., Di Carlo C. et al. Hysteroscopic outpatient metroplasty to expand dysmorphic uteri (HOME-DU technique): a pilot study. *Reprod Biomed Online* 2015; 30(2): 166-74.

16. Dural O., Yasa C., Bastu E., Ugurlucan F.G., Can S., Yilmaz G. et al. Reproductive Outcomes of Hysteroscopic Septoplasty Techniques. *JSLs* 2015; 19(4): e2015.00085.
17. ESHRE Guideline Group on RPL, Bender Atik R, Christiansen OB, Elson J, Kolte AM, Lewis S, et al. ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss. *Hum Reprod Open* (2018) 2018(2):hoy004. doi: 10.1093/hropen/hoy004
18. Esmailzadeh S., Delavar M.A., Andarieh M.G. Reproductive outcome following hysteroscopic treatment of uterine septum. *Mater Sociomed* 2014; 26(6): 366-71.
19. Esteban Manchado B, Lopez-Yarto M, Fernandez-Parra J, Rodriguez-Oliver A, Gonzalez-Paredes A, Laganà AS, et al. Office hysteroscopic metroplasty with diode laser for septate uterus: a multicenter cohort study. *Minim Invasive Ther Allied Technol* (2022) 31(3):441–7. doi: 10.1080/13645706.2020.1837181
20. Fascilla FD, Resta L, Cannone R, De Palma D, Ceci OR, Loizzi V, Di Spiezio Sardo A, Campo R, Cicinelli E, Bettocchi S. Resectoscopic Metroplasty with Uterine Septum Excision: A Histologic Analysis of the Uterine Septum. *J Minim Invasive Gynecol*. 2020 Sep-Oct;27(6):1287-1294. doi: 10.1016/j.jmig.2019.11.019
21. Fedele L, Bianchi S. Hysteroscopic metroplasty for septate uterus. *Obstet Gynecol Clin North Am* 1995; 22: 473–489.
22. Fernandes S.M., Maçães A.M., Marques A.L., Leite H.V. Reproductive outcomes after hysteroscopic septoplasty: a retrospective study. *Rev Bras Ginecol Obstet* 2015; 37(3): 110-4.
23. Fisher G., Varani J., Voorhees J. Lookingolder: fibroblast collapse and therapeutic implications // *Arch. Dermatol.* – 2008; 144 (5): 666–72.
24. Freemont A., Hoyland J. Morphology, mechanisms and pathology of musculoskeletal age-ing // *J. Pathol.* – 2007; 211: 252–9.
25. Freud A., Harlev A., Weintraub A.Y., Ohana E., Sheiner E. Reproductive outcomes following uterine septum resection. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2015; 28(18): 2141-4.
26. Gergolet M, Campo R, Verdenik I, Kenda Suster N, Gordts S, Gianaroli L. No clinical relevance of the height of fundal indentation in subseptate or arcuate uterus: a prospective study. *Reprod Biomed Online*. 2012 May;24(5):576-582. <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2012.01.025/>
27. Golan A, Schneider D, Avrech O et al. Hysteroscopic findings after missed abortion. *Fertil Steril* 1992; 58: 508–510.
28. Grimbizis GF, Di Spiezio Sardo A, Saravelos SH, Gordts S, Exacoustos C, Van Schoubroeck D, et al. The Thessaloniki ESHRE/ ESGE consensus on diagnosis of female genital anomalies. *Gynecol Surg*. 2016;13:1-16. <https://doi.org/10.1007/s10397-015-0909-1>
29. Grimbizis GF, Gordts S, Di SSA et al. The ESHRE/ESGE consensus on the classification of female genital tract congenital anomalies. *Hum Reprod* 2013; 28: 2032–2044.
30. Hajšek P, Riemma G, Korošec S, Laganà AS, Chiantera V, Mikuš M, Ban Frangež H. Does Hysteroscopic Dissection of Partial Uterine Septum Represent a Risk Factor for Placental Abnormalities in Subsequent Pregnancy Compared with Controls Undergoing Other Hysteroscopic Surgery? Results from a Large Case-Control Analysis. *J Clin Med*. 2022 Dec 26;12(1):177. doi: 10.3390/jcm12010177.
31. Heinonen PK. Distribution of female genital tract anomalies in two classifications. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2016 Nov;206:141-146. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2016.09.009>
32. Jiang Y, Wang L, Wang B, Shen H, Wu J, He J, Liu A, Wang Y, Zhang X, Ma B. Reproductive outcomes of natural pregnancy after hysteroscopic septum resection in patients with a septate uterus: a systematic review and meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol MFM*. 2023 Jan;5(1):100762. doi: 10.1016/j.ajogmf.2022.100762
33. Karadag B., Dilbaz B., Demir B., Ozgurluk I., Kocak M., Karasu Y. et al. Reproductive performance after hysteroscopic metroplasty in infertile women: complete versus partial uterine septum. *Clin Exp Obstet Gynecol* 2016; 43(4): 584-7.

34. Kenda Šuster N., Gergolet M. Does hysteroscopic metroplasty for septate uterus represent a risk factor for adverse outcome during pregnancy and labor? *Gynecol Surg* 2016; 13: 37-41
35. Knudsen UB, Hansen V, Juul S, Secher NJ. Prognosis of a new pregnancy following previous spontaneous abortions. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* (1991) 39 (1):31–6. doi: 10.1016/0028-2243(91)90138-B
36. Krishnan M, Narice BF, Ola B, Metwally M. Does hysteroscopic resection of uterine septum improve reproductive outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Arch Gynecol Obstet*. 2021 May;303(5):1131-1142. doi: 10.1007/s00404-021-05975-2
37. Kupesic S. Clinical implications of sonographic detection of uterine anomalies for reproductive outcome. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2001 Oct;18(4):387-400. <https://doi.org/10.1046/j.0960-7692.2001.00539.x>
38. Lekovich J, Stewart J, Anderson S, et al. Placental malperfusion as a possible mechanism of preterm birth in patients with Müllerian anomalies. *J Perinat Med*. 2017;45(1):45-49. <https://doi.org/10.1515/jpm-2016-0075>.
39. Loddo A., D'Alterio M.N., Neri M., Masala F., Cane F.L., Melis G.B. Pregnancy Complications After Hysteroscopic Metroplasty: A Ten-Year Case-Control Study. *Surg Technol Int* 2017; 30: 205-9.
40. Ludwin A, Ludwin I, Banas T, et al. Diagnostic accuracy of sonohysterography, hysterosalpingography and diagnostic hysteroscopy in diagnosis of arcuate, septate and bicornuate uterus. *J Obstet Gynaecol*. 2011;37(3):178-186. <https://doi.org/10.1111/j.1447-0756.2010.01304.x>.
41. Ludwin A, Ludwin I, Coelho Neto MA, Nastri CO, Bhagavath B, Lindheim SR, Martins WP. Septate uterus according to ESHRE/ESGE, ASRM and CUME definitions: association with infertility and miscarriage, cost and warnings for women and healthcare systems. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2019 Dec;54(6):800-814. doi: 10.1002/uog.20291.
42. Ludwin A, Ludwin I. Comparison of the ESHRE-ESGE and ASRM classifications of Mullerian duct anomalies in everyday practice. *Hum Reprod*. 2015 Mar;30(3):569-580. <https://doi.org/10.1093/humrep/deu344>
43. Ludwin A, Martins WP, Nastri CO, et al. Congenital Uterine Malformation by Experts (CUME): better criteria for distinguishing between normal/arcuate and septate uterus?. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2018; 51: 101-109
44. Magnus MC, Wilcox AJ, Morken NH, Weinberg CR, Håberg SE. Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: prospective register based study. *BMJ* (2019) 364:l869. doi: 10.1136/bmj.l869
45. Nappi L, Falagarlo M, Angioni S, De Feo V, Bollino M, Sorrentino F. The use of hysteroscopic metroplasty with diode laser to increase endometrial volume in women with septate uterus: preliminary results. *Gynecol Surg* (2021) 18:11. doi: 10.1186/s10397-021-01093-8
46. Nappi L, Pontis A, Sorrentino F, Greco P, Angioni S. Hysteroscopic metroplasty for the septate uterus with diode laser: a pilot study. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* (2016) 206:32–5. doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.08.035
47. NICE. NICE: hysteroscopic metroplasty of a uterine septum for primary infertility. *Inf Dent* (2015), 1–8. Available at: <https://www.nice.org.uk/guidance/igp509/resources>
48. Noventa M, Spagnol G, Marchetti M, Saccardi C, Bonaldo G, Laganà AS, Cavallin F, Andrisani A, Ambrosini G, Vitale SG, Pacheco LA, Haimovich S, Di Spiezio Sardo A, Carugno J, Scioscia M, Garzon S, Bettocchi S, Buzzaccarini G, Tozzi R, Vitagliano A. Uterine Septum with or without Hysteroscopic Metroplasty: Impact on Fertility and Obstetrical Outcomes- A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Research. *J Clin Med*. 2022 Jun 8;11(12):3290. doi: 10.3390/jcm11123290.
49. Nybo Andersen AM, Wohlfahrt J, Christens P, Olsen J, Melbye M. Maternal age and fetal loss: population based register linkage study. *BMJ* (2000) 320(7251):1708–12. doi: 10.1136/bmj.320.7251.1708
50. Ono S, Kuwabara Y, Matsuda S, Yonezawa M, Watanabe K, Akira S, Takeshita T. Is hysteroscopic metroplasty using the incision method for septate uterus a risk factor for

adverse obstetric outcomes? *J Obstet Gynaecol Res.* 2019 Mar;45(3):634-639. doi: 10.1111/jog.13884.

51. Paradisi R, Barzanti R, Natali F, Guerrini M, Battaglia C, Serac-chioli R, et al. Hysteroscopic metroplasty: reproductive outcome in relation to septum size. *Arch Gynecol Obstet.* 2014 Mar;289(3):671-676. <https://doi.org/10.1007/s00404-013-3003-9>

52. Parsanezhad ME, Alborzi S, Zarei A et al. Hysteroscopic metroplasty of the complete uterine septum, duplicate cervix, and vaginal septum. *Fertil Steril* 2006; 85: 1473–1477.

53. Practice committee of the American society for reproductive medicine. Uterine septum: a guideline. *Fertil Steril* (2016) 106(3):530–40. doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.05.014

54. Prior M, Richardson A, Asif S, Polanski L, Parris-Larkin M, Chandler J, Fogg L, Jassal P, Thornton JG, Raine-Fenning NJ. Outcome of assisted reproduction in women with congenital uterine anomalies: a prospective observational study. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2018 Jan;51(1):110-117. doi: 10.1002/uog.18935.

55. Propst AM, Hill JA 3rd. Anatomic factors associated with recurrent pregnancy loss. *Semin Reprod Med.* 2000;18(4):341-350. <https://doi.org/10.1055/s-2000-13723>

56. Raga F, Bauset C, Remohi J et al. Reproductive impact of congenital Mullerian anomalies. *Hum Reprod* 1997; 12: 2277–2281.

57. RCOG. The investigation and treatment of couples with recurrent first trimester and second-trimester miscarriage. Green-top Guideline No. 17 (2011), 1–18.

58. Rikken J, Leeuwis-Fedorovich NE, Letteboer S, Emanuel MH, Limpens J, van der Veen F, et al. The pathophysiology of the septate uterus: a systematic review. *BJOG* (2019) 126(10):1192–9. doi: 10.1111/1471-0528.15798

59. Rikken JF, Kowalik CR, Emanuel MH, Mol BW, Van der Veen F, van Wely M, et al. Septum resection for women of reproductive age with a septate uterus. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017 Jan 17;1:CD008576. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008576.pub4>

60. Rikken JFW, Kowalik CR, Emanuel MH, Bongers MY, Spinder T, de Kruijff JH, et al. The randomised uterine septum transection trial (TRUST): design and protocol. *BMC Womens Health* (2018) 18(1):163. doi: 10.1186/s12905-018-0637-6

61. Rikken JFW, Kowalik CR, Emanuel MH, Bongers MY, Spinder T, Jansen FW, et al. Septum resection versus expectant management in women with a septate uterus: an international multicentre open-label randomized controlled trial. *Hum Reprod* (2021) 36(5):1260–7. doi: 10.1093/humrep/deab037

62. Rikken JFW, Verhorstert KWJ, Emanuel MH, Bongers MY, Spinder T, Kuchenbecker W, et al. Septum resection in women with a septate uterus: a cohort study. *Hum Reprod* (2020) 35(7):1578–88. doi: 10.1093/humrep/dez284

63. Saravelos SH, Cocksedge KA, Li TC. The pattern of pregnancy loss in women with congenital uterine anomalies and recurrent miscarriage. *Reprod BioMed Online.* (2010) 20(3):416–22. doi: 10.1016/j.rbmo.2009.11.021

64. Saridogan E, Salman M, Direk LS, Alchami A. Reproductive performance following hysteroscopic surgery for uterine septum: results from a single surgeon data. *J Clin Med* (2021) 10(1):130. doi: 10.3390/jcm10010130

65. Sparac V, Kupesic S, Ilijas M, Zodan T, Kurjak A. Histologic architecture and vascularization of hysteroscopically excised intrauterine septa. *J Am Assoc Gynecol Laparosc.* 2001 Feb;8(1):111-6. doi: 10.1016/s1074-3804(05)60559-2.

66. Sugi MD, Penna R, Jha P, Pöder L, Behr SC, Courtier J, et al. Müllerian duct anomalies: role in fertility and pregnancy. *Radiographics.* (2021) 41(6):1857–75. doi: 10.1148/rg.2021210022

67. Sugiura-Ogasawara M., Lin B.L., Aoki K., Maruyama T., Nakatsuka M., Ozawa N. et al. Does surgery improve live birth rates in patients with recurrent miscarriage caused by uterine anomalies? *J Obstet Gynaecol* 2015; 35(2): 155-8.

68. Theodoridis TD, Pappas PD, Grimbizis GF. Surgical management of congenital uterine anomalies (including indications and surgical techniques). *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* (2019) 59:66–76. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2019.02.006

69. Tonguc EA, Var T, Batioglu S. Hysteroscopic metroplasty in patients with a uterine septum and otherwise unexplained infertility. *Int J Gynaecol Obstet* (2011) 113 (2):128–30. doi: 10.1016/j.ijgo.2010.11.023
70. Valle RF, Ekpo GE. Hysteroscopic metroplasty for the septate uterus: review and meta-analysis. *J Minim Invasive Gynecol* (2013) 20(1):22–42. doi: 10.1016/j.jmig.2012.09.010
71. Vandenbergh G., De Blaere M., Van Leeuw V., Roelens K., Englert Y., Hanssens M. et al. Nationwide population based cohort study of uterine rupture in Belgium: results from the Belgian Obstetric Surveillance System. *BMJ Open* 2016; 6(5): e010415.
72. Venetis C.A., Papadopoulos S.P., Campo R., Gordts S., Tarlatzis B.C., Grimbizis G.F. Clinical implications of congenital uterine anomalies: a meta-analysis of comparative studies. *Reprod Biomed Online* 2014; 29(6): 665-83.
73. Vercellini P, Chiaffarino F, Parazzini F. 'It's all too much'†: the shadow of overtreatment looms over hysteroscopic metroplasty for septate uterus. *Hum Reprod*. 2021 Apr 20;36(5):1166-1170. doi: 10.1093/humrep/deab081
74. Wang Z, An J, Su Y, Liu C, Lin S, Zhang J, Xie X. Reproductive outcome of a complete septate uterus after hysteroscopic metroplasty. *J Int Med Res*. 2020 Mar;48(3):300060519893836. doi: 10.1177/0300060519893836. Epub 2019 Dec 19.)
75. Zateroglu S., Aslan V., Akar B., Ada Bender R., Basbug A., Caliskan E. Uterine rupture in pregnancy subsequent to hysteroscopic surgery: A case series. *Turk J Obstet Gynecol* 2017; 14(4): 252-5.
76. Zizolfi B, Manzi A, Gallo A, De Angelis MC, Carugno J, Di Spiezio Sardo A. Step-by-step hysteroscopic treatment of complete uterine septum associated or not with cervical anomalies. *J Minim Invasive Gynecol*. 2023; 30: 441-442

Внесок авторів/authors' contribution

Автори зазначають про рівномірний вклад в концепцію, написання та затвердження статті. Автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Робота надійшла в редакцію 19.11.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування